

СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА: МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Кудратов Бектемир Тоштемирович

Базовый докторант координационно-методического центра новейшей истории
Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15740305>

В период с 2017 по 2025 год стратегия внешней политики Узбекистана претерпела значительные изменения. Это было обусловлено как динамичными трансформациями в международной политике, так и важными внутренними преобразованиями внутри страны.

С приходом к власти Шавката Мирзиёева в Узбекистане были пересмотрены приоритеты внешнеполитического курса. В результате Узбекистан вступил в новый этап своего внешнеэкономического и внешнеполитического развития. Стратегия внешней политики Узбекистана претерпела значительные изменения, что стало отражением стремления страны укрепить свои позиции в регионе и на международной арене. Одной из основных задач стало выстраивание многовекторной внешней политики, направленной на создание баланса интересов, укрепление сотрудничества с соседними странами и диверсификацию внешнеэкономических связей.

Наша внешнеполитическая стратегия была четко изложена в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на период с 2017 по 2021 год. Этот важный правовой документ определил ключевые цели и задачи, направленные на укрепление независимости и суверенитета нашего государства, а также на дальнейшее повышение его роли в международных отношениях:

- Укрепление независимости и суверенитета, а также дальнейшее усиление роли страны как полноправного субъекта международных отношений. Вхождение в число развитых демократических государств, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства;

- Укрепление международного имиджа Республики Узбекистан, донесение до мировой общественности объективной информации о проводимых в стране реформах;

- Совершенствование нормативно-правовой базы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, а также договорно-правовой основы международного сотрудничества;

- Урегулирование вопросов делимитации и демаркации государственной границы Республики Узбекистан. [5]

Приоритеты, сформулированные в Стратегии действий, нашли свое отражение в современной внешней политике Узбекистана. Следует отметить и новые направления, которые появились в этой стратегии: расширение торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами; привлечение большего объема иностранных инвестиций; разработка новых логистических торговых путей; внедрение передовых технологий в производство; увеличение географии экспорта.

В «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы», утвержденной Президентом Республики Узбекистан, вопросы внешней политики занимают важное место. Стратегия подчеркивает необходимость укрепления международных позиций

страны и расширения ее дипломатического влияния. Основные направления внешней политики Узбекистана, отраженные в Стратегии, можно разделить на несколько ключевых аспектов:

- *Продолжение политики добрососедства и укрепление региональной безопасности*: повышение роли страны в качестве равноправного субъекта в международных отношениях;

- *Укрепление многовекторной внешней политики*: дальнейшее развитие отношений Узбекистана с нашими традиционными партнерами, придание приоритетного значения расширению географии наших внешних связей и усиление экономической дипломатии;

- *Активное участие в международных организациях*: усиление деятельности Узбекистана в органах и институтах Организации Объединенных Наций, глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях;

- *Развитие экономической дипломатии*: вступление во Всемирную торговую организацию и углубление процессов интеграции с Евразийским экономическим союзом;

- *Укрепление связей с диаспорой и расширение культурной дипломатии*: совершенствование системы оказания услуг гражданам Узбекистана за рубежом дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Узбекистан в зарубежных государствах. [6]

Таким образом, внешняя политика Узбекистана, определённая в Стратегии развития нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 год, направлена на укрепление международных позиций страны, активное участие в решении глобальных и региональных вопросов, а также на создание благоприятных условий для развития национальной экономики и общества.

В контексте дальнейшего развития государства была представлена Стратегия «Узбекистан-2030», которая также включает в себя ключевые направления внешней политики, нацеленные на обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивого развития. Внешняя политика в рамках этой стратегии играет значительную роль в поддержании геополитической и экономической безопасности, улучшении международных позиций и расширении возможностей для устойчивого развития.

Основные направления внешней политики Узбекистана, определённые в Стратегии «Узбекистан-2030», включают:

- *Укрепление регионального сотрудничества*: Узбекистан продолжает курс на укрепление сотрудничества с соседними странами региона, включая Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан. Особое внимание уделяется установлению стабильности в Центральной Азии, улучшению транспортных и экономических связей, а также совместным усилиям по борьбе с угрозами безопасности (терроризм, наркоторговля, экстремизм).

- *Многовекторная внешняя политика*: Узбекистан будет продолжать политику многовекторности, поддерживая равноправные отношения с различными мировыми державами, включая Россию, Китай, Европейский Союз, США, Индию и другие страны.

- *Участие в международных организациях и интеграционных процессах*: Узбекистан активно развивает отношения с международными и региональными организациями, такими как ООН, ШОС, ЕАЭС, СНГ, Всемирная торговая организация (ВТО) и другие.

- *Экономическая дипломатия и привлечение инвестиций*: одним из ключевых направлений внешней политики станет экономическая дипломатия с целью увеличения притока иностранных инвестиций в различные секторы экономики Узбекистана.

- *Культурная и гуманитарная дипломатия*: важным элементом внешней политики Узбекистана станет культурная дипломатия, направленная на продвижение культурного наследия страны, ее историко-культурных ценностей на международной арене. Это включает в себя развитие образовательных обменов, поддержку культурных мероприятий, искусства, туризма.

- *Экологическая дипломатия*: в условиях глобальных экологических вызовов Узбекистан сосредоточит усилия на решении проблем водных ресурсов, охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, особенно в контексте региональных и международных инициатив по экологической безопасности. [7]

Таким образом, стратегия «Узбекистан–2030» в области внешней политики направлена на создание прочных и взаимовыгодных связей с различными международными и региональными игроками. Эта стратегия также призвана укрепить безопасность и экономическое развитие страны через активное участие в международных процессах и продвигать интересы Узбекистана на глобальном уровне.

Анализируя ключевые аспекты внешней политики Узбекистана, необходимо выделить инициативы, которые выдвигает официальный Узбекистан в молодежной политике.

Молодые люди — это особая социально-демографическая группа в нашем обществе. Поэтому можно сказать, что будущее Узбекистана и других стран зависит от того, как развивается молодёжь. У молодых людей есть много возможностей. Они могут быстро адаптироваться, предлагать новые идеи, легко осваивают новые технологии и научные достижения. Они способны противостоять трудностям. Но не всегда эти возможности используются в полной мере. [1; с.1235]

После того как Ш.М. Мирзиёев занял пост президента, в нашей стране были запущены пять программ, направленных на улучшение социальной и духовно-просветительской сфер. Эти программы положили начало новому этапу в воспитании и образовании молодёжи, а именно: привлечение молодёжи к музыке, рисованию, литературе, театру и другим видам искусства; развитие физической подготовки молодёжи и создание условий для раскрытия их талантов; эффективное использование компьютерных технологий и интернета населением и молодёжью; работа по повышению духовности молодёжи и популяризация чтения книг; создание рабочих мест для женщин. [1; с.1238]

То, что вопросы, связанные с молодёжью является приоритетным направлением внутренней политики Узбекистана, свидетельствуют следующие факты, так с 1991 по 2016 год было принято 25 законов, указов, постановлений и других правовых актов по молодёжи, а с 2016 по 2024 год — свыше 100. [8]

Молодые люди — это реальная общественная и политическая сила, которая способна изменить мир. Они — основной ресурс для прогресса общества. Молодые люди привносят в жизнь новые идеи и технологии. Им предстоит раскрыть свой потенциал и построить мир, в котором будущие поколения будут жить лучше. На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Узбекистана предложил принять Конвенцию о правах молодёжи. Он справедливо отметил, что молодые люди — это мощная сила,

которая помогает строить Новый Узбекистан. Президент подчеркнул, что для того, чтобы энтузиазм, смелость и благородные устремления молодёжи стали реальностью, нужно ставить перед собой конкретные цели. [3]

Инициативы по предложенной нами теме звучат и на региональном уровне. Так, 21 июля 2022 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу об общих направлениях молодежной политики государств Центральной Азии, на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в Чолпон-Ате. Предложенная инициатива направлена на объединение молодежи региона и дальнейшее укрепление сотрудничества и служит расширению взаимодействия между государственными органами и учреждениями, ННО и другими институтами гражданского общества в странах Центральной Азии для реализации государственной политики в отношении молодежи и поддержки ее инициатив. [2]

В современном мире вопросы, связанные с молодежной дипломатией, занимают важное место в повестке международных отношений. В ходе сентябрьского саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в нашей стране были достигнуты соглашения по вопросам, касающимся молодёжи, а также выдвинуты новые идеи по укреплению диалога между представителями молодого поколения. В частности, в Самаркандской декларации было подчеркнуто значение укрепления взаимодействия по молодежной линии и всесторонней поддержки инициатив молодых людей, включая поощрение развития волонтерского движения. Эти вопросы были реализованы на практике в Комплексном плане по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС, который был принят на Самаркандском саммите ШОС. [4]

Таким образом, современная внешнеполитическая стратегия Узбекистана характеризуется прагматизмом, открытостью к международному сотрудничеству и активным продвижением национальных интересов на мировой арене. Одним из ключевых аспектов этого процесса становится вовлечение молодежи в международные инициативы и дипломатическую деятельность. Молодежные проекты, образовательные обмены, участие в международных форумах и развитие молодежной дипломатии способствуют формированию нового поколения лидеров, способных эффективно представлять Узбекистан за рубежом.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдушукурова И. Новые тренды молодежной политики в Узбекистане. // Multidisciplinary Scientific Journal, 2022, с. 1235, 1238.
2. Камилова М. Ратифицируется международное соглашение, разработанное по инициативе Узбекистана. - https://uza.uz/ru/posts/ratificiruetsya-mezhdunarodnoe-soglashenie-razrobotannoe-po-iniciative-uzbekistana_620924
3. Мирзиёев, Ш.М. Вместе с нашей целеустремленной молодежью мы обязательно построим Новый Узбекистан. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню молодежи. <https://yuz.uz/ru/news/azmu-shijoatli-yoshlarimiz-bilan-birgalikda-yangiozbekistonni-albatta-bunyod-etamiz>
4. Молодежная политика и международное взаимодействие. - <https://www.kp.kz/online/news/5519119/>

5. Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. - <https://lex.uz/docs/3107042>
6. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. – https://president.uz/ru/pages/view/strategy?menu_id=144
Указ Президента Республики Узбекистан О стратегии «Узбекистан-2030» от 11.09.2023 г. № УП-158. - <https://lex.uz/uz/docs/6600404>
Узбекская модель молодежной политики. Внедрена новая стратегия воспитания. - <https://dzen.ru/a/ZR5S5pHw-xOJt-T>